

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ASOSIDA UY-JOY FONDINI REKONSTRUKSIYA QILISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA UNING SAMARADORLIGI.

Davlatov Ikrom Shavxidovich- SamDAQU katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada uy-joy fondini rekonstruksiya qilishda innovatsion texnologiyalar, shuningdek, natijada qanday samaradorlikka erishish mumkinligi ko'rib chiqiladi. Innovatsion faoliyat takomillashtirilgan mahsulot yoki xizmatni ishlab chiqish va amalga oshirishni o'z ichiga oladi, buning natijasida zarur ijtimoiy yoki iqtisodiy foyda olinishi mumkin. Uy-joy fondini rekonstruksiya qilishda qo'llaniladigan innovatsion texnologiyalar energiya samaradorligini, yuk ko'taruvchi konstruksiyalarning ishonchligini oshirishga, shuningdek binolarning tashqi ko'rinishini yaxshilashga imkon beradi.

Kalit so'zlar: qayta qurish, uy-joy fondi, innovatsion texnologiyalar.

Аннотация: В статье рассматриваются инновационные технологии при реконструкции жилого фонда, а также какая эффективность достигается в результате. Инновационная деятельность предполагает разработку и внедрение усовершенствованного продукта или услуги, в результате чего может быть получена необходимая социальная или экономическая выгода. Инновационные технологии, применяемые при реконструкции жилого фонда, позволяют повысить энергоэффективность, надежность несущих конструкций, а также улучшить внешний облик самих зданий.

Ключевые слова: реконструкция, жилой фонд, инновационные технологии.

Abstract: The article discusses innovative technologies in the reconstruction of the housing stock, as well as what efficiency is achieved as a result. Innovative activity involves the development and implementation of an improved product or service, as a result of which the necessary social or economic benefit can be obtained. Innovative technologies used in the reconstruction of housing stock can improve energy efficiency, reliability of load-bearing structures, as well as improve the appearance of the buildings themselves.

Key words: reconstruction, housing stock, innovative technologies.

Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, yirik shaharlarning uy-joy fondining 50 foizigacha 50-70-yillarda namunaviy loyihalar bo'yicha qurilgan panelli, blokli, g'ishtli uylar tashkil etadi. O'sha yillardagi texnik standartlar va qurilish materiallari energiya samaradorligi, gidro-tovush izolatsiyasining zamonaviy standartlariga javob bermaydi. Ma'naviy jihatdan eskirgan rejalashtirish, tashqi bezatish. Kapital ta'mirlash uchun belgilangan muddatlarning buzilishi vaziyatni yanada yomonlashtiradi, konstruksiyalarning eskirishini oshiradi.

Besh qavatli "Xrushchev" binolarini isitish uchun xarajatlar yangi avlod turar-joy binolarini isitish uchun sarflanganidan xarajatlaridan 3-4 baravar ko'p.

Isitish va issiqlik izolyatsiyasi tizimlarining samarasizligi bir nechta muammolarga olib keladi: resurslarni isrof qilish, yuqori kommunal to'lovlar va sovuq mavsumda qulay harorat

rejimini ta'minlay olmaslik. 70% gacha issiqlik yo'qotish asosan – xonadonlarda, umumiy foydalanish joylarida (chordoklar, ertularar, zinapoyalar) sodir bo'ladi.

Binoning energiya samaradorligini oshirish (60% gacha) turar-joy binosini muvaffaqiyatli ta'mirlashning asosiy ko'rsatkichlaridan biridir.

Issiqlik yo'qotilishini kamaytirish omillari:

- 25% - fasadlar, tomlar izolyatsiyasi;

- 20% - muhandislik tizimlarini

modernizatsiya qilish;

- 10% - energiyani tejovchi ikki qavatli oynalar;

- 5% - ortiqcha shamollatishni yo'q qilish.

Asosiy uy-joy qurilishining kamchiliklari quyidagilardir: monoton ifodasiz arxitektura; past issiqlik himoyasi va buning natijasida yilning isitish davrida yuqori issiqlik iste'moli.

Ta'riflangan bir qator muammolarni hal qilish va binolarning fasadlarni ishlash

ishonchligini oshirish uchun uylarni ta'mirlash bo'yicha bir qator chora-tadbirlar talab etiladi. Uy-joy fondini rekonstruksiya qilishning bir qismi bo'lgan asosiy ishlar: poydevorni mustahkamlash va tuproqni siqish; binoning yer usti qismini rekonstruksiya qilish; binoning tashqi ko'rinishini yaxshilash.

Binoning tashqi qiyofasini tiklash bo'yicha ishlar uy-joy fondini rekonstruksiya qilishning tez-tez uchraydigan yo'nalishlaridan biridir. Energiyani tejovchi usullar, texnologiyalar va materiallardan foydalanish ustuvor yo'nalishlardan biridir. Issiqlik energiyasini yo'qotishlarni kamaytirishning eng samarali chorasi binolar tashqi konstruksiyasining issiqlik himoyasini yaxshilash va shamollatish tizimlarini yaxshilashdir.

Zamonaviy oynalarning yuqori germetikligi tabiiy ventilyatsiya tizimlarini amalda yaroqsiz holga keltirdi. Kvartiralarda yashash qulayligi yomonlashdi: yuqori namlik va havo sifati past, konstruksiyalarning eskirish ehtimoli ortadi. Shuning uchun xonada qulay dam olish uchun bir vaqtning o'zida energiya samaradorligini oshirishning bir necha usullari kerak bo'ladi. Issiqlik yo'qotilishini kamaytirishga olib keladigan faol va passiv usullar mavjud.

Faol bo'lgan usullarga xonani issiqlik bilan ta'minlovchi turli xil qurilmalardan foydalanish (qo'lda va avtomatik), shuningdek, issiqlik o'lchagichlarni o'rnatishni o'z ichiga oladi.

Passiv bo'lgan usullarga tashqi konstruksiyalarning issiqlik izolyatsiyasini va magistral issiqlik tarmoqlarining issiqlik izolatsiyasini yaxshilashni o'z ichiga oladi.

Issiqlik yo'qotilishini pasaytirishning passiv usuli tashqi konstruksiyalarni yaxshilashni o'z ichiga oladi. Ushbu usulda energiya samaradorligini oshirishga quyidagi chora-tadbirlar orqali erishish mumkin: oynalarni almashtirish; tashqi devorlarni izolyatsiya qilish; to'ning izolyatsiyasi. Binolarda issiqlikning katta miqdori derazalar orqali yo'qoladi.

Ayniqsa, rekonstruksiya qilinadigan binolarda yog'och ramkali bir qavatli derazalarni almashtirish samarali hisoblanadi. Qo'llaniladigan shaffof konstruksiyalarning asosiy turlari:

1) quyoshdan himoyalovchi oynadan foydalanish. Ushbu oyna derazaning ichki qismiga joylashtiriladi va u metall oksidi, kumush yoki sink bilan qoplangan bo'lishi mumkin.

2) Inert gazlardan foydalanilgan ikki oynali derazalardan. Issiqlik uzatishga qarshilikni oshiradi.

3) 3 yoki undan ortiq kamerali ikki oynali derazalardan foydalanish. Binolarning fasad ko'rinishini tiklashning innovatsion usullaridan biri fasad tizimlarini o'rnatishdir. Ushbu usulning afzalliklari: uzoq xizmat muddati (taxminan 50 yil); tabiiy shamollatish amalga oshiriladi, bu ortiqcha namlikni bo'lmasligiga yordam beradi; o'rnatish yil davomida amalga oshirilishi mumkin; binoning ovoz izolyatsiyasini yaxshilaydi; ayvonli fasad binoga chiroyli ko'rinish beradi va shuning uchun pardozlash ishlariga ehtiyoj qolmaydi.

Ushbu usulning kamchiliklari: yuqori narx; o'rnatishning murakkabligi. Bugungi kunda binolarning fasadini rekonstruksiya qilishda parametrik usul yordamida strukturaviy elementlarning shaklini dasturiy modellashtirish ham qo'llaniladi. Dastur binoning tashqi qobig'ini modellashtirishda tashqi va ichki omillarning ta'sirini hisobga olishga imkon beradi, bu uning eskirishga qarshiligini oshirishga imkon beradi.

Shunday qilib, uy-joy fondini rekonstruksiya qilish kapital qurilish sohasida asosiy yo'nalish bo'lib xizmat qiladi. Qurilish jarayonidan farqli o'laroq, rekonstruksiya bir qator xususiyatlarga ega: - qurilish, o'rnatish uchun qisqa vaqt; - binoning ayrim elementlarini o'zgartirmasdan yangi talablarga moslashtirish zarurati; - "oddiy" ta'mirlash yoki qurilish vaqtida mavjud bo'lmagan ishlarning o'ziga xos xususiyatlari; - mavjud qurilish inshootlarini tiklash yoki saqlash zarurati; - yuqori ish hajmi, qo'shimcha talablarning mavjudligi (masalan, mavjud ishlab chiqarishni to'xtatmasdan rekonstruksiya qilishni tashkil etish).

Uy-joy fondini rekonstruksiya qilish jarayonida qurilish innovatsiyalarini amalga oshirishda arxitektura, rejalashtirish va muhandislik yechimlari takomillashtiriladi, texnik ishonchlik va iqtisodiy samaradorlik oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Нечаева Е. А. Исследование инновационных технологий при реконструкции зданий. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-innovatsionnyh-tehnologiy-pri-rekonstruktsii-promyshlennyh-zdaniy/viewer> (Дата обращения: 12.08.2021).
2. Строительная компания «Олимпия». Современные методы реконструкции жилых домов. [Электронный ресурс] URL: <https://www.skmsk.ru/information/rekonstrukcija/zhilye-doma/> (Дата обращения: 12.08.2021).
3. Худойбердиев, А., Бекназаров, М. Б., Санаева, Н. П., & Ачилдиев, Р. М. (2015). Инженерлик тармоқлари қурилиши строителство инженерных сетей. Me'morchilik va qurilish muammolari.
4. Зорина А. С. Эффективность реконструкции фасадов зданий сложившейся жилой застройки на базе внедрения инновационных технологий. [Электронный ресурс] URL: <http://naukarus.com/effektivnost-rekonstruktsii-fasadov-zdaniy-slozhivsheysya-zhiloy-zastroyki-na-baze-vnedreniya-innovatsionnyh-tehnologiy> (Дата обращения: 12.08.2021).
5. Юшкова А. Н., Кузьмин А. Д. Повышение энергоэффективности в жилых зданиях при реконструкции. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-energoeffektivnosti-v-zhilyh-zdaniyah-pri-rekonstruktsii/viewer> (Дата обращения: 12.08.2021).
6. Саидова, Н., & Хайдаров, Ш. (2019). Влияние на состояние города, характеристика и виды отходов, образующихся на предприятиях по производству кирпича. In научная дискуссия современной молодёжи: актуальные вопросы, достижения и инновации (pp. 37-39).
5. Леонова А. Н., Курочка М. В. Методы повышения энергоэффективности зданий при реконструкции. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-povysheniya-energoeffektivnosti-zdaniy-pri-rekonstruktsii/viewer> (Дата обращения: 12.08.2021).

